

Dr. Tomas Ceballos
7-21-93

DIRECCION UNIVERSITARIA DE
PROYECCION SOCIAL

Cusco, Perú

1976

*

ORGANO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE "SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO"

**"NUEVO ESQUEMA BIOGEO-
GRAFICO DEL PERU"**

Ismael Ceballos Bendezú.

Catedrático Emérito de la Universidad.

I. ANTECEDENTES

Al ocuparme de los problemas de la asignatura de Ecología Animal y Zoogeografía expuse en el Paraninfo Universitario que no existía una obra de conjunto sobre la zoogeografía peruana y que lo único que se conocía eran los 11 distritos sudamericanos de Cabrera y Yepes (1940), de los cuales la incásica, andina, subandina y amazónica pertenecen al Perú, o la clásica división geográfica de costa, sierra y montaña. Pero esta simple subdivisión, geográfica o zoogeográfica, no reflejaba todavía la extraordinaria variedad en la cual se presenta el reino vegetal y animal en el Perú, siendo necesario subdividir aún más. Por otra parte, dije que no estaba de acuerdo con la costumbre de hacer divisiones fitogeográficas y divisiones zoogeográficas distintas, que no coinciden, como si los animales no vivieran en el ambiente que forman los vegetales. Por eso, manifesté que estos estudios debían enfocarse desde otro punto de vista, desde un aspecto más dinámico, tomando en cuenta para estas divisiones no sólo los animales y vegetales sino también el medio ambiente que rodea a estos seres, es decir, el paisaje natural, y, en este caso debíamos de hablar más propiamente de una *biogeografía* o "ecogeografía". Por ejemplo, si tomamos la "Puna" como una división fitogeográfica, vemos de que no está caracterizada sólo por la formación vegetal del "pajonal de ichu" sino también por animales que se han adaptado a vivir en ese ambiente típico como los Camélidos Peruanos y otros animales de altura; además lo caracterizan otros factores físicos como las quebradas, pampas (altiplano), las lagunas, etc., que le dan ese aspecto del paisaje característico, y, es en este caso, que tenemos una división biogeográfica. Es por esto, que en las divisiones biogeográficas que utilizamos más adelante no usamos, en lo posible, términos de formaciones vegetales como sabanas, cardonales, praderas, etc., sino términos geográficos conocidos regionalmente o de biomas característicos, que representen nuestros paisajes típicos.

Tampoco esta forma de plantear la geografía de plantas y animales significa que la fitogeografía y la zoogeografía desaparecen sino que mas bien éstas deben ser cursos avanzados, de especialización, que

Tema del discurso de orden pronunciado el 25 de noviembre de 1975 en el Paraninfo Universitario en la ceremonia de entrega del título de Profesor Emérito de la U.N.S.A.A.C.

sirvan de base a la Biogeografía cuyo objetivo principal será la de establecer las "divisiones territoriales" para la distribución de los seres vivos. Así, si la biogeografía establece una división territorial como la de la "Puna", entonces será necesario estudiar las plantas y animales que viven allí, que lo hará un especialista en cada campo, o sea, un botánico y zoólogo, respectivamente, y establecer así la distribución fitogeográfica o zoogeográfica de vegetales y animales en la puna con más detalle.

Esta nueva concepción de la biogeografía había planteado el 8 de octubre de 1974, en ocasión del homenaje que con motivo de mi retiro voluntario de la Universidad me ofreció el Programa y Departamento Académicos de Ciencias Biológicas. Al mes siguiente, el 24 de noviembre de 1974, se realiza el "IV Congreso Nacional de Biología" en la ciudad de Trujillo, a la que no tuve la suerte de asistir pero por informes de los colegas estoy enterado que a dicha reunión asistió el botánico Dr. Angel L. Cabrera, Profesor de Fitogeografía de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, de quien se dice dictó una conferencia sobre la "Biogeografía de Sudamérica" en la que necesariamente tenía que tratarse también la biogeografía peruana. Por lo que para mí lo más importante de este certamen fue indudablemente la presencia del conocido botánico de renombre continental Dr. Cabrera por la ponencia presentada. Felizmente estoy enterado del contenido de este tema por haberlo leído posteriormente en el libro: "Biogeografía de América Latina" por los doctores Angel L. Cabrera y Abraham Willink, publicación de la OEA, 1973, y que según me cuentan la conferencia ha sido la misma.

II. EL ESQUEMA BIOGEOGRAFICO

Para plantear el nuevo esquema biogeográfico es necesario conocer antes las publicaciones sobre biogeografía de sudamérica que han aparecido recientemente. En primer lugar existe la división de Cabrera y Willink a la que acabamos de referirnos y luego también hay otra de Fittkau publicada en 1969. Vamos a exponer brevemente estas dos divisiones que son las más modernas y luego proponer otra nueva según nuestro punto de vista.

1. *División biogeográfica de Cabrera y Willink.* - Estos autores en el libro "Biogeografía de América Latina", 1973, ya mencionado antes, dividen la Región Neotropical en 5 dominios, que son: Caribe, Amazónico, Guayano, Chaqueño y Andino-Patagónico. Según G. Negri los 5 dominios serían: Caribe, Brasileño, Guayano-Venezolano, Argentino y Andino.

El dominio Caribe comprende casi todo México, parte de América Central, las Antillas y las islas Galápagos y una pequeña porción de la costa atlántica de América del Sur. Por tanto, este dominio es limítrofe con la vecina Región Neártica u Holártica, estando muy influenciada por ésta.

Este dominio lo dividen en 5 provincias, que son: la Mesoamericana de Montaña que ocupa América Central y México; la Xerófila Mexicana que ocupa la mayor parte de México, con 3 distritos; la Caribe que comprende las Antillas; la Guajira que ocupa el norte de Colombia y parte de Venezuela; y la de las Islas Galápagos situadas en el Pacífico a 1.000 km. de la costa del Ecuador.

El dominio Guayano ocupa una pequeña superficie en las mesetas del escudo Guayano, entre Venezuela, la Guayana y el Brasil. "Este dominio tiene —dicen los autores— las relaciones florísticas más estrechas con la Provincia del Cerrado y con las montañas del sur del Brasil, pero la extraordinaria abundancia de endemismos obliga a considerar este territorio como un dominio independiente". Tiene una sola provincia denominada también Guayana.

El dominio Chaqueño ocupa un área discontinua que tal vez estuvo unida en otras épocas geológicas. Así, por ejemplo, se extiende por el nordeste del Brasil y luego ocupa la mayor parte de la Argentina, el sur de Bolivia y el centro del Paraguay. Comprende 6 provincias, que son: 1) de la Caatinga situado en el nordeste del Brasil; 2) la Chaqueña, que dentro del dominio alcanza la mayor extensión, se extiende por el sur de Bolivia, el oeste del Paraguay y el norte de la Argentina; 3) del Espinal que se extiende en la Argentina a manera de un arco irregular desde Corrientes hasta el sur de Buenos Aires; 4) la Prepuneña que abarca las laderas y quebradas secas del noroeste de la Argentina, desde Jujuy a La Rioja, entre los 1.000 y los 3.400 m. de altura sobre el nivel del mar; 5) del Monte que ocupa las regiones más áridas de la Argentina, desde el paralelo 27 al 44 aproximadamente; y 6) la Pampeana que ocupa las llanuras del este de la Argentina, el Uruguay y la mitad austral del estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Desde el punto de vista fitogeográfico, distinguen en la provincia del Espinal tres distritos y en la provincia Pampeana cuatro distritos.

El dominio Andino-Patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta la Tierra del Fuego. Consideran 5 provincias, que son: 1) la Altoandina que abarca las altas montañas de la Cordillera Andina, desde Venezuela a la Tierra del Fue

go; 2) la Puneña que comprende la Puna, o sea, el altiplano que se extiende entre los dos brazos en que se abre la cordillera andina entre los paralelos 15 y 27° de latitud sur; 3) del Desierto que abarca la costa del Pacífico, desde el paralelo 50 al 30° de latitud sur, y con 3 distritos; 4) la Chilena Central que ocupa el centro de Chile entre los paralelos 32 y 38° aproximadamente; y 5) la Patagónica que se extiende hacia el sur por la República Argentina, con 6 distritos.

El dominio Amazónico cubre la mayor parte de América del Sur y parte de América Central. En este dominio distinguen 9 provincias biogeográficas, que son: 1) la Amazónica que comprende todo el norte del Brasil, gran parte de las Guayanas y de Venezuela, y el este de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; 2) la Pacífica que se extiende por las laderas occidentales bajas de los Andes ecuatorianos y colombianos, los valles interandinos, y se prolonga por las regiones bajas y las costas de América Central; 3) de las Yungas que se extiende por las laderas orientales de los Andes, formando una angosta faja desde Venezuela hasta el noroeste de la Argentina; 4) la Venezolana se extiende entre la provincia de la sabana de Venezuela y Colombia y las primeras estribaciones de los Andes; 5) del Cerrado abarca gran parte del Brasil y penetra hasta el noroeste del Paraguay; 6) la Paranense abarca el extremo sur del Brasil, el extremo nordeste de la Argentina y el este del Paraguay; con 4 distritos; 7) de la Sabana se extiende por los llanos de Venezuela y el este de Colombia, en el extremo norte de América del Sur; 8) Atlántica ocupa las laderas orientales de las montañas de la costa del Brasil, desde el paralelo 7°S hasta el paralelo 30°S, formando una angosta faja que no excede de 50 a 100 km., y que posiblemente tiene formaciones vegetales parecidas al de la ceja de montaña y presenta frecuentemente los "manglares"; y 9) del Páramo que ocupa las altas montañas de Venezuela, Colombia y Ecuador, aproximadamente entre los 3800 y 4500 m. de altura.

En resumen, según esta división, la Región Neotropical se divide en 5 dominios, cada uno de los cuales se subdivide en provincias y algunas provincias son divididas todavía en distritos, pero en ninguna de sus divisiones se indica la "ceja de montaña" como división biogeográfica. De los 5 dominios mencionados, sólo dos se encuentran en nuestro país, que son el Amazónico con 4 provincias y el Andino-Patagónico con tres provincias.

2. *División biogeográfica de Fittkau.* — En 1969 aparece la publicación: "Biogeografía y Ecología en Sud América", en 2 volúmenes, de bastante difusión, que contiene capítulos dedicados a la ecología, flora y fauna

de sudamérica, escrito por diversos especialistas.

En el volumen 2 de esta obra el Dr. Ernst Josef Fittkau, del Instituto Max-Planck de Alemania, publica el tema de "La Fauna de Sud América", de 31 páginas, que contiene el capítulo de "División Biogeográfica de Sud América", acompañado de un mapa biogeográfico. Este trabajo, según mi criterio, se basa fundamentalmente en las divisiones zoogeográficas de Cabrera y Yepes (1940), luego toma algunas de las denominaciones de Mello Leitao (1947) y también las innovaciones de Hershkovitz (1958). En Sudamérica reconoce este autor dos subregiones: Guayano-brasileña con 8 provincias y Andino-Patagónica con 5 provincias; con un total de 13 provincias biogeográficas, sin mención de distritos.

En la Subregión Guayano-brasileña las 8 provincias son las siguientes:

1. *Centroamericana*; región tropical selvática de la costa Pacífica, en el noroeste de Colombia que continúa en América Central.
2. *Sabánica*: cuenca del Orinoco en Venezuela y este de Colombia, en el que predominan las sabanas.
3. *Hylaca*: región tropical selvática que comprende el área del sistema de los ríos del Amazonas y Orinoco.
4. *Bororo*: sabanas y estepas al norte del Chaco hacia el Río Tocantín y Río Paraguay.
5. *Cariri*: noreste del Brasil, semi-árido en el región del río Paranaíba y el río São Francisco.
6. *Tupí*: hacia el sur del Brasil en la costa Atlántica, desde Bahías a Santa Catarina.
7. *Guaraní*: considerado como una zona transicional entre las subregiones Guayano-brasileña y Andino-Patagónica en el lado oriental, incluye formaciones vegetales de selvas, sabanas y estepas en el sur del Paraguay, sur del Brasil, Uruguay y noreste Argentino.
8. *Incásica*: considerado también como una zona transicional entre la Andino-Patagónica y la Guayano-brasileña pero en el lado occidental desde la costa del extremo norte de Chile, costa peruana y entra a las regiones montañosas de Colombia y Venezuela.

En la Subregión Andino-Patagónica las 5 provincias son las siguientes:

1. *Pampa*: estepas de las regiones central y costa atlántica argentina.
2. *Patagoniana*: comprende la Patagonia argentina.
3. *Subandina*: comprende las alturas moderadas en la Argentina desde 45°S. al Altiplano de Bolivia y hasta el norte del Perú.
4. *Chile*: valles y alturas moderadas de Chile, con excepción de los extremos norte y Sur.
5. *Andina*: grandes altitudes de los Andes desde el norte Argentino hasta el Ecuador.

Como se vé esta clasificación es como la propuesta por Cabrera y Yepes, con ligeros cambios de forma. Los zóólogos Cabrera y Yepes presentaron en 1940 una clasificación de Sudamérica en 11 distritos, que son: Sabánico, Amazónico, Tropical, Subtropical, Tupí, Pampásico, Chileno, Andino, Incásico, Patagónico y Subandino; de los cuales corresponderían al Perú los 4 distritos siguientes: Incásico, Andino, Subandino y Amazónico, que es igual a la presentada por Fittkau. Luego, en 1947, el zóologo Mello Leitao presenta la división de Sudamérica con 9 provincias, que son: Caribe, Amazónica, Cariri, Bororo, Tupí, Guaraní, Incásica, Subandino-pampásica, Chilena y Patagónica; de los cuales corresponden al Perú tres: Incásica, Subandino-pampásica y Amazónica, o sea, lo mismo que la división geográfica de costa, sierra y montaña.

De lo dicho, resulta pues que existe una correspondencia entre las divisiones de Cabrera y Yepes con la de Fittkau y aún hasta con la de Mello Leitao, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro de las divisiones zoogeográficas de América del Sur.

Cabrera y Yepes (1940)	Mello Leitao (1947)	E. J. Fittkau (1969)
Distritos: 11.	Provincias: 9.	Provincias: 13.
1.- Sabánico	1.- Caribe	1.- Sabánica
2.- Amazónico	2.- Amazónica	2.- Hylaea
3.- Tropical	3.- Cariri-bororo	3.- Bororo
		4.- Cariri
4.- Subtropical	4.- Guaraní	5.- Guaraní
5.- Tupí	5.- Tupí	6.- Tupí
6.- Pampásico	6.- Subandino-pampásica	7.- Pampa
7.- Subandino	7.- Subandino-pampásica	8.- Subandina pampásica

8.- Andino	Subandino- pampá- sica	9.- Andina
9.- Patagónico	7.- Patagónica	10.- Patagoniana
10.- Chileno	8.- Chilena	11.- Chile
11.- Incásico	9.- Incásica	12.- Incásica
		13.- Centroame- ricana

En este cuadro están subrayadas las divisiones que corresponden al Perú que permite observar mejor la homología. Según Cabrera y Yepes el Perú tiene 4 distritos denominados: Amazónico, Subandino, Andino e Incásico, según la división de Fittkau al Perú corresponderían también 4 provincias: Hylaea, Subandina, Andina e Incásica; y según la división de Mello Leitao, el Perú tendría solamente 3 provincias: Amazónica, Subandina-pampásica e Incásica.

Además, la observación de este cuadro permite deducir lo siguiente:

- 1) Mello Leitao reúne los distritos Pampásico, Subandino y Andino de Cabrera-Yepes en una sola provincia denominada Subandino-pampásica, la que nuevamente es reconocida como independiente por Fittkau
- 2) Mello Leitao utiliza los nombres de Caribe, Cariri-bororo y Guaraní, en lugar de Sabánico, Tropical y Subtropical, por prioridad ya que los vino utilizando desde 1938 antes de la publicación de Cabrera y Yepes.
- 3) Fittkau distingue como dos provincias separadas las que Cabrera y Yepes denominan como Tropical y Mello Leitao como Cariri-bororo.
- 4) Fittkau reconoce la provincia Centroamericana propuesta por Hershkovitz (1958), con lo que llega a 13 las provincias de este autor.
- 5) En la clasificación biogeográfica de Cabrera-Willink existen 22 provincias para América del Sur, de las cuales algunas llevan los mismos nombres de las divisiones zoogeográficas, como: Sabana, Amazónica, Pampeana y Patagónica; aunque con extensión distinta.

En resumen, podríamos decir que la clasificación de Cabrera-Willink sigue la tendencia fitogeográfica y la de Fittkau la tendencia zoogeográfica, aunque lleven la denominación de "biogeográficas".

3. *Clasificación biogeográfica aceptada.*— Si existen dos clasificaciones biogeográficas modernas para Sud América, como acabamos de ver

¿cuál de ellas adoptamos? . Parecería que la clasificación biogeográfica de Cabrera-Willink debe ser la aceptada por haber sido expuesta en el Congreso de Biología de Trujillo en 1974. Pero, en mi opinión, no se puede aceptar en su totalidad ninguna de las dos clasificaciones mencionadas por no ajustarse a la realidad nacional como lo demuestran las tres razones fundamentales que expongo y que fueron inclusive indicadas todavía por Weberbauer y que son:

1. El Perú es un país muy rico en comunidades vitales y paisajes naturales debido a que se encuentra en la "zona tropical". En un espacio relativamente pequeño presenta los diversos tipos de desierto, de estepas, de bosques, donde existen además todas las zonas de altura, desde la selva tropical hasta los glaciares, o sea, que aquí los cambios que ocurran dentro de pocos kilómetros de distancia, pueden ser observados en muchas partes de los climas templados (países europeos o asiáticos) solamente viajando cientos o miles de kilómetros; lo que no ocurre en nuestro país. Por ejemplo; en el Cusco a dos horas de viaje por carretera nos encontramos en lugares de clima templado o cálido como sucede si estamos en el pueblo de Limatambo (con clima templado) pero a dos o tres kilómetros más abajo nos encontramos ya en clima cálido, Esto mismo ya fué observado por Augusto Weberbauer, quien en su monumental obra "El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos", al referirse a Raimondi, dice: "Meditando sobre la elección del destino de su viaje se decidió por el Perú, país que reúne, dentro de un espacio relativamente pequeño, arenales desérticos, estepas, cumbres cubiertas de nieve perpetua y lozana selva tropical" (1945, pág. 13). A su vez, Roberto Gohring, escribe: "A la altura 2472 metros del hospicio de los monjes de San Bernardo, en Europa, corresponde en la región del Cusco, *Ccorihuairachina* cerca de Torontoy, en la ferrovía a la Convención, cuya altura es de 2500 metros, sitio correspondiente a la zona subtropical de la región. Esta notable diferencia, entre puntos de igual o semejante altitud; diferencia en su temperatura y en sus condiciones de vida; los que en Europa son puntos de las nieves persistentes, mientras que en el Cusco —que es el corazón del Perú— son lugares de clima templado, se debe indudablemente a la situación distinta, respecto a la línea ecuatorial, de Europa que se halla comprendida entre altas latitudes septentrionales, y del Perú que se halla situado, en la zona tórrida, es decir, cerca de la línea ecuatorial, estando su territorio comprendido entre bajas latitudes meridionales" (1931, pág. 321).

2. Otra verdad expuesta por Weberbauer es cuando dice: "El Perú toma parte en dos sectores fundamentales del continente sudamericano: los Andes y las Llanuras bajas del Oriente" (pág. 83), por lo que, como

dice Javier Pulgar Vidal, "Orográficamente, el Perú debe considerarse dividido en dos grandes expresiones: el Ande y la Amazonía. El Ande se extiende desde las riberas del Océano hasta pocos kilómetros al Oriente de los Pongos de Manserich, Aguirre, Mainique y otros pongos menores. Después del Ande, se dilata hacia el Este la Amazonía, semillanura inmensa por la cual discurren los ríos que forman el gigantesco sistema hidrográfico del Amazonas" (págs. 27 y 28).

3. Los Andes son especiales en el Perú que difieren de los países vecinos, lo que justificaría su denominación como "Andes Peruanos". Al respecto dice Weberbauer: "Por su múltiple división, los Andes peruano difieren notablemente de los bolivianos, chilenos, del norte y ecuatorianos. De ramificación abundante, surcadas y rotas por valles largos y profundos, las serranías del Perú exhiben en todas partes una admirable variación del relieve, que escasamente la tienen las serranías de los países vecinos. Las altas mesetas no le faltan al Perú, pero son aquí mucho menos extensas que en aquella parte andina que corresponde a Bolivia, norte de Chile y norte de la Argentina. Otra particularidad del Perú, que notamos al compararlo con los países limítrofes del norte y sur, es la escasez de volcanes" (pág. 83).

De lo expuesto resulta que la Cordillera de los Andes, la Amazonía y la situación del territorio peruano en la zona tropical, son las causas de la existencia de una variedad enorme de paisajes naturales vírgenes con biomas propios cada uno y en las que se dan todos los climas, constituyendo de esta manera el "paraíso del ecólogo" y un territorio ideal para la protección a la naturaleza. Por esto, como dice Koeckpe, el Perú "es un país que por sus grandes contrastes orográficos y climáticos es excepcionalmente rico en variadas comunidades vitales naturales".

La Cordillera de los Andes, que se extiende desde el Cabo de Hornos hasta el istmo de Panamá, constituye una gran muralla que imprime a la América del Sur su fisonomía particular y muy especialmente en el Perú por sus múltiples divisiones y ramificaciones. La existencia de los Andes y la Amazonía dá lugar a la división biogeográfica en dos "provincias", pero que en la provincia Andina es necesario reconocer la costa peruana como otra provincia distinta y la parte inferior del lado oriental de los Andes dentro de la provincia Amazónica por sus relaciones estrechas con ésta.

Ahora, si consideramos la Cordillera de los Andes desde las riberas del Océano hasta los Pongos del Oriente, tendremos todas las zonas climáticas o bióticas, como son: la zona tórrida o tropical, la zona

subtropical, la zona templada, la zona frígida o puna y la zona nevada o cordillera; y es ésta variedad de zonas climáticas y altitudinales o las de paisajes naturales con sus biomas propios, lo que dá lugar a la posibilidad de hacer divisiones biogeográficas menores a las provincias citadas, es decir, en "distritos" y "subdistritos" o pisos biogeográficos, para los que usamos nombres especiales. Esta expresión orográfica particular del territorio peruano no lo indican totalmente las divisiones zoogeográficas o las divisiones fitogeográficas ya señaladas anteriormente de Fittkau o la de Cabrera-Willink.

III. LA NUEVA DIVISION BIOGEOGRAFICA PROPUESTA

La división biogeográfica que propongo resulta del análisis de estas dos clasificaciones últimas, del conocimiento del territorio peruano y de la consulta de obras de notables hombres de ciencia, botánicos y zólogos, como son: Augusto Weberbauer, Fortunato L. Herrera, Ramón Ferreyra, César Vargas, Felipe Marín, Jorge Chávez Chaparro, Frank Chapman, Hans-Wilhelm y María Koepcke, Erwin Schweigger, y de geógrafos como José Pareja Paz Soldán, Javier Pulgar Vidal y Carlos Peñaherrera del Aguila.

1.— ANALISIS DE LAS ULTIMAS CLASIFICACIONES MODERNAS

a. *Análisis de la clasificación de Cabrera y Willink.*— En esta clasificación el área Neotropical lo designan como "Región", que es la categoría que le corresponde y no el de "reino" como se encuentra en el Tratado de Botánica, capítulo de Fitogeografía, de Giovanni Negri y en la Zoología General de Storer y Usinger. Por lo tanto, la denominación de esta categoría debe quedar uniforme en biogeografía como "región", tal como acostumbran la mayor parte de los zoogeógrafos.

Luego, las divisiones menores de la Región Neotropical, lo consideran estos autores como "dominios", siguiendo la escuela fitogeográfica. Dominio en fitogeografía, tal como dice Huguet del Villar, tiene significado fitosociológico y de dominante, mientras que en zoología se usa este término para indicar la clase de medio ambiente y así se dice: dominio acuático, dominio aéreo, dominio terrestre y dominio biológico; los que han sido substituídos por otros términos ecológicos, como: hidrobios, aerobios, geobios y alelobios, o, de biociclos. Por eso, en zoogeografía las categorías inferiores a una región son las "subregiones" y creo que ésta es la terminología que deberíamos de utilizar en biogeografía.

Desde Wallace y Sclater (1876) la Región Neotropical se dividía en 4 subregiones: antillana, centroamericana, guayano-brasileña y patagónica. Luego, Hershkovitz en 1958, por el estudio de la distribución de los mamíferos neotropicales, sólo reconoce 3 subregiones: antillana, brasiliana y patagoniana, considerando a la antigua subregión centroamericana o mexicana solo como una provincia de la subregión brasiliana. En mi opinión, aceptando esta modificación de Hershkovitz, se debe considerar la Región Neotropical dividida en las 4 subregiones siguientes: Antillana, Brasiliana, Patagoniana y Austral, esta última para la estrecha franja boscosa del sur de Chile y las islas Malvinas, que son consideradas por Negri y Cabrera como un dominio incluso como perteneciente a otra región: a la Antártica.

El Perú se halla comprendido dentro de dos subregiones: "Por el oeste en la Subregión Patagoniana, quedando dentro de ella la costa y la sierra, de topografía sumamente accidentada a causa de la presencia del macizo andino y por el este en la Subregión Brasiliana caracterizada por la presencia de grandes bosques"; las que coinciden con los dominios Andino-Patagónico y Amazónico de Cabrera-Willink. En biogeografía ésta tiene que ser la división primaria y fundamental de dos zonas diferentes: una árida y seca y otra húmeda y selvática.

En su "dominio Amazónico", que debe de denominarse "Subregión Brasiliana", Cabrera y Willink distinguen las 9 provincias siguientes en Sudamérica:

1. Provincia Amazónica.
2. Provincia Pacífica.
3. Provincia de las Yungas.
4. Provincia Venezolana.
5. Provincia del Cerrado.
6. Provincia Paranense.
7. Provincia de la Sabana.
8. Provincia Atlántica.
9. Provincia del Páramo.

En las que encuentro que 4 provincias deben de pertenecer al Perú, que son: Amazónica, Pacífica, Yungas y Páramo, pues las otras se hallan en otros países. Ahora bien: comencemos a analizar cada una de estas 4 provincias para ver si verdaderamente corresponden o no a nuestra realidad.

La provincia Amazónica comprende, según lo que exponen, el norte del Brasil, gran parte de las Guayanas y de Venezuela, y el este de

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En general, dicen, la superficie de la Provincia Amazónica coincide con el área de distribución del género *Hevea*. No estudian los distritos que comprende y sólo hacen citas de autores y así dicen que según Ducke y Blac, (1954) en la Amazonía brasileña pueden distinguirse 5 distritos y según Hueck (1966) la Amazonía cuenta con 14 distritos.

En el Perú, esta provincia ocupa gran parte del territorio nacional desde los flancos orientales de los Andes hasta la gran llanura amazónica, por lo que, considero dividida en 2 subprovincias denominadas Selva Alta y Selva Baja. La primera con 2 distritos: Ceja de Montaña de la Selva y Yunga o Yunka, y la segunda con un solo distrito que lo denomino de la Hylaea, Llanura Amazónica o Jungla Amazónica. Es decir, se amplía con la "Provincia de las Yungas" de Cabrera-Willink.

La Provincia Pacífica lo constituyen la selva ecuatorial del lado occidental de los Andes y que llega hasta el Pacífico. Se extiende por Ecuador, Colombia y se prolonga por las regiones bajas de América Central. La vegetación dominante es la selva pluvial, semejante a la de la Provincia Amazónica y riquísima en especies arbóreas y en palmeras; hacia la costa son frecuentes los manglares, inundados diariamente. La fauna de mamíferos en su conjunto es guayano-brasileña. Esta provincia no está citada por Cabrera-Willink para el Perú pero en el mapa biogeográfico que presentan aparece ocupando una parte de Tumbes y Piura. En efecto, se sabe que en estos departamentos existe la selva ecuatorial como afirma Ramón Ferreyra y se puede decir que la Provincia Pacífica empieza ya desde el norte del Perú y se desarrolla más en los países del norte extendiéndose hacia centroamérica. En esta provincia no consideran distritos pero provisionalmente distingo dos distritos: el *Distrito de la Selva Pacífica* ubicada en los departamentos citados y el *Distrito de la Ceja de Montaña de la Costa*. Este último distrito se encuentra desde el norte hasta el centro y aparece en forma dispersa como manchas en diversos sitios como el Bosque de Taulis en Lambayeque que es el mejor conocido desde Weberbauer, los hay también en otros lugares y últimamente la Dra. María Koepcke describe un "bosque ralo perennifolio" en la Montaña de Zárate que está en el valle del río San Bartolomé, cerca de Matucana. Se trata de bosques con características similares a los bosques de la ceja de montaña de la selva, pero son bosques que pueden ya considerarse como relictos y pronto desaparecerán por la obra destructora del hombre, como dice Koepcke. Esto no ocurre con la ceja de selva, a excepción de la ceja de montaña de Machupicchu que lo considero como relicto de vegetación selvática de otras épocas geológicas. Al

respecto pienso que antes este bosque andino o montano se extendía hacia el valle de La Convención como se observa en otras cejas de montaña que siempre continúa con la selva amazónica y no como en este valle que se interpone una vegetación xerófito. Pero, ¿por qué la ceja de montaña de La Convención desapareció?, posiblemente se debe a la agricultura intensiva en este valle en que el bosque fué talado e incendiado (como sucede actualmente con los llamados "roces") hasta convertirse en la actualidad en una "sabana" como dicen los botánicos Weberbauer y Marín. El Dr. César Vargas en 1946 en su trabajo "Diez Años al servicio de la Botánica en la Universidad del Cuzco", pág. 27 escribe: "En el sector comprendido entre pampa de Mándor (todavía en la provincia de Urubamba), y Quillabamba, la flora es de naturaleza xerófito, lo cual posiblemente se debe a la intensa destrucción de los bosques y vegetación nativas, para aprovechar los terrenos en la agricultura. Sólo al borde del río quedan restos de asociaciones arbóreas de *Erythrina*, *Inga*, *Cecropia*, *Cedrela*, mientras que los matorrales están constituídos de *Banisteria*, *Lantana*, *Triumpheta*, *Luhea*, *Hiptis*", (subrayado por nosotros). También Carlos Nicholson afirma que "Las sabanas son, en muchos casos, resultado de la tala o incendio de los bosques" (Fitogeografía General, 1940, pág. 137).

Aunque en fitogeografía el problema se plantea en forma distinta considerando más bien como relicto a la sabana y la presencia de ésta rodeada de selva se piensa que se debe al levantamiento de los Andes en el terciario: esa es la idea de los botánicos como Weberbauer, Cabrera y Marín. Pero, sea como fuere, el hecho real es que la ceja de montaña de Machupicchu sigue destruyéndose como se puede observar a lo largo de la línea férrea abandonada y sólo crece allí el pasto. Si la vegetación de Machupicchu todavía no ha desaparecido totalmente y convertido como la vegetación xerófito de La Convención es solo porque la fisiografía del terreno no permite allí la agricultura intensiva. Por lo que conviene urgentemente se declare "Parque Nacional y Arqueológico" como lo tiene proyectado la Dirección General de Forestal y Fauna del Ministerio de Agricultura.

La Provincia de las Yungas conviene replantearla del concepto original que le dan Cabrera y Willink. En efecto, el concepto que dan de esta provincia no es exacto pues corresponde a lo que aquí conocemos con el nombre de "ceja de montaña" ya que lo caracterizan como de clima húmedo, con abundantes precipitaciones y neblinas continuas, con vegetación predominante de selva nublada, muy rica en lauráceas y mirtáceas y citan especies de *Weinmannia*, *Cecropia*, *Ocotea*, *Bocconia*, *Cedrela*, *Podocarpus* y otras. La verdadera "Yunga"

o "Yunka" como llamamos en el Perú son los valles cálidos-secos de la región oriental donde se cultivan cacao, coca y otros tropicales y con vegetación xerófita.

En este caso, la ceja de montaña de la selva y la yunga o yunka, son dos biomas diferentes, por lo que considero como dos divisiones biogeográficas distintas que lo estudio con la categoría de "distritos" biogeográficos de la provincia Amazónica. El Dr. Fortunato L. Herrera en 1934 denomina este tipo de zona que se encuentra en el valle de La Convención como "*Valles tropicales*" desde los 1,800 metros de altitud sobre el nivel del mar (Intihuatana) hasta los 800 metros (Cirialo). En 1959 el Dr. Marín también llega a comprobar esta afirmación de Herrera y así dice: "A partir del río Coribeni comienzan a desaparecer los caducifolios; en el río Sirialo quedan muy pocos, así como también, los pajonales han desaparecido y los montes perennifolios exhiben numerosas palmeras, indicio de que la selva amazónica se hace presente" (1961, pág. 65) y que no es como dice Weberbauer que la sabana terminaba sólo más allá de Rosalina (30 kms. de Quellouno). El Dr. Weberbauer en 1945 denomina la formación vegetal de esta provincia (Yunga) con el nombre de "*Sabana pluviifolia*" y en fitogeografía el Dr. Marín utiliza este mismo nombre pero dándole categoría de una provincia fitogeográfica.

Pero, creo que estos "valles tropicales" como le llamara Herrera o la "sabana pluviifolia" como le llaman Weberbauer y Marín, en biogeografía debe denominarse mas bien "Yunga" o "Yunka" por ser un término regionalmente tan conocido como lo es el término de "ceja de montaña" entre nosotros y porque también el término "sabana" ya es utilizado con categoría de "provincia" sea en Fitogeografía o en Zoogeografía por varios autores como la "Provincia de la Sabana" de Cabrera-Willink o el "Distrito Sabánico" de Cabrera-Yepes, para los llanos de Venezuela que constituyen la verdadera "sabana"; pero estas otras formaciones xerofíticas sabanoides, llamadas también "*sabanas serranas*", son estudiadas con otras denominaciones como la "Guarani" de Mello Leitao o la "Subtropical" de Cabrera-Yepes en zoogeografía, o las provincias "Paranense" y del "Cerrado" en fitogeografía de Cabrera, y nosotros lo estudiamos en el distrito de las "Yungas" o "Yunkas", considerándolo un término biogeográfico que se debe de usar no sólo en fitogeografía sino también en zoogeografía.

La Provincia del Páramo ocupa —como dicen Cabrera y Willink— las altas montañas de Venezuela, Colombia y Ecuador, aproximadamente entre los 3800 y 4500 m. de altura. Pero esta provincia también se en-

cuentra en el norte del Perú, donde se inicia, y se la distingue de la puna con el nombre de "Jalca" y se encuentra a menor altura. Por esto, en la biogeografía peruana la consideramos al igual que la provincia Pacífica, pero no en el dominio amazónico sino en la subregión Patagónica (dominio Andino-Patagónico) que es con la que tiene mayor afinidad por la vegetación y fauna.

En el "dominio Andino-Patagónico", que denomino Subregión Patagónica, consideran las 5 provincias siguientes para Sudamérica:

1. Provincia Altoandina.
2. Provincia Puneña.
3. Provincia del Desierto.
4. Provincia Chilena Central.
5. Provincia Patagónica.

De las cuales las 3 provincias: Altoandina, Puneña y del Desierto son indicadas para el Perú por estos autores; las dos primeras sin distritos. Sobre este dominio y sus provincias, hacemos las siguientes observaciones:

En el dominio Andino-Patagónico que corresponde al Perú solamente se encontrarían las 3 provincias siguientes: altoandina, puneña y del desierto. En este caso, quedarían omitidas en esta clasificación, las zonas templadas y cálidas que forman parte de la sierra y que constituyen divisiones biogeográficas típicas a los que denomino "Qheshwa", "Valles interandinos" y la "Serranía Esteparia", como distritos biogeográficos.

Por otra parte, en este dominio o subregión de la parte peruana, yo considero sólo dos provincias: Andina y el Desierto, o sea, que de la clasificación de Cabrera y Willink sólo conservo su provincia del Desierto para la costa peruana, mientras que las provincias Altoandina y Puneña de estos autores forman parte de lo que denomino como Provincia Andina que corresponde a lo que desde antes se conoce como "sierra" y que tienen solo la categoría de "distritos" o pisos biogeográficos y no de provincias.

La llamada *Provincia Altoandina* lo definen como una zona de altas montañas, por encima de los 4200 m., con clima frío y precipitaciones de forma de nieve y granizo, siendo el tipo de vegetación de gramíneas bajas mezcladas con musgos y líquenes. Por la descripción vemos que esto corresponde a lo que conocemos como "cordillera" y que el Dr. César Vargas lo designa con el nombre de "cordillerana" (1967) citando ya en 1946 como de la "flora cordillerana" del Cusco *Aciachne pulvinata* y líquenes saxícolas. Lo considero como un distrito de la provincia

Andina pero con el nombre de "Cordillera" y no de "altoandina". El "altoandino" en nuestro concepto es mucho más amplio que comprende la cordillera y la puna y corresponde al "Territorio Altoandino" de Weberbauer y al "Andino" de Cabrera y Yepes, al que le doy categoría biogeográfica de subprovincia.

La *Provincia Puneña* lo consideran sólo para el sur del Perú, a partir del paralelo 15° latitud sur, comprendiendo una pequeña parte del Cusco y una parte de Puno y Arequipa, lo que no es cierto porque en el Perú la puna se extiende desde el sur hasta el centro, más o menos hasta el departamento de Ancash, continuando por el norte en el páramo y no todo es meseta o Altiplano sino son quebradas y cerros. Su altitud lo dan como situado entre los 3200 y los 4400 m., más arriba se halla la provincia Altoandina. En otra publicación intitulada "La vegetación de la Puna Argentina" (1957) el Dr. Angel L. Cabrera también hace una generalización altitudinal del sur del Perú afirmando que la "Provincia Puneña" ocupa el altiplano del Sur-Perú, aproximadamente entre los 3,300 y los 4,300 m. de altura sobre el nivel del mar, que fué rectificado por el Dr. César Vargas en su publicación "Síntesis de la flora de las Provincias de Canas, Espinar y Chumbivilcas" (Rev. Univ. Cusco, Nº 128-129, 1967, pág. 67) como que fluctúa entre los 3650-700 a 4,300 m.s.n.m.

En cuanto a la *Provincia del Desierto*, que lo denomino Provincia del Desierto Pacífico, estoy de acuerdo con la extensión que le dan estos autores comprendiendo toda la costa del Perú y parte de Chile hasta el río Copiapó o hasta Coquimbo. Esta provincia lo dividen en 3 distritos: Distrito del Desierto Costero, Distrito de los Cardonales y Distrito Coquimbano, presentando el Perú los dos primeros. Pero yo encuentro 4 distritos que son: Costa Norte Peruano, Desierto Costero Peruano-Chileno (costa centromeridional) en el Perú, Cardonales que lo denomino de los Valles costeros y Coquimbano; de los cuales los tres primeros se encuentran en el Perú.

El distrito de la costa Norte Peruano comprende los departamentos de Tumbes y casi todo Piura hasta el paralelo 6° lat. sur y que según Schweigger (1947) llegaría hasta Punta Aguja en la península de Illescas. Típicamente está representado por formaciones vegetales características de los manglares, algarrobales y parque xerofítico y fauna típica que vive en estas formaciones. Este distrito penetra unos cuantos kilómetros en Ecuador como he podido observar en un viaje a Guayaquil en que el parque xerofítico representado por cactáceas columnares y árboles xerofíticos penetra en el Ecuador a lo largo de la carretera panamericana

para después pasar a selva ecuatorial. Este distrito lo considero como zona de transición o de enlace en la parte norte entre las subregiones brasiliana y patagoniana por sus características, recuérdese que los manglares se consideran ya como de la Provincia Pacífica. En la fauna podemos mencionar aves típicas como el negro manglero, diversas garzas, la cuchareta, el cangrejero y el gorrión tumbecino; y entre los moluscos típicos están: la lampa, la pata de burro, el mejillón y la ostra.

El distrito del Desierto Costero Peruano-Chileno (Costa Centroamericano en el Perú) está situado a continuación del anterior, a partir de los 6° latitud sur o Punta Aguja en Illescas hacia el río Copiapó o hasta Coquimbo en Chile. Fisiográficamente es una larga faja desértica y semidesértica que presenta dos desiertos característicos en los extremos: el Desierto de Atacama en el sur (Chile) y el Desierto de Sechura en el norte (Perú), considerados como "superdesiertos". En el Perú este distrito se extiende desde la orilla del mar hasta unos 500 a 800 m. de altitud y se divide en costa central y costa sur, diferenciados por la presencia o ausencia de islas. Está caracterizado, como todo desierto, por una flora y fauna muy pobres. La vegetación típica se halla representada por las formaciones de "monte ribereño" y de las "lomas" principalmente; mientras que en la fauna típica tenemos como representativos: el "escorpión de los arenales", el "chanchito de la humedad", el "camarón", los insectos "palito viviente" y el "arrebatiado peruano"; en vertebrados tenemos: la "lagartija peruana", el "zorro de la costa" y las "aves guaneras".

El Distrito de los Valles Costeños (Cardonales en Cabrera-Willink) está situado por encima del distrito del desierto costero, extendiéndose por las vertientes occidentales de los Andes, aproximadamente entre los 500-800 m. hasta los 2.000-2,500 m. de altura. Corresponde a lo que en geografía se conoce como "ceja de Costa", "Yunga Marítima" o "Piso inferior de las vertientes andinas" en el lado occidental. La vegetación representativa de este distrito está formado por comunidades de cactáceas columnares de los géneros *Neoraimondia*, *Trichocereus*, *Melocactus*, *Pseudoespostoa*, etc., y comunidades de *Carica* y *Jatropha*, mezclado con estepas arbustivas. La fauna representativa lo caracteriza principalmente algunas aves, como el "pampero gris", la "perdiz costeña", el "tordo negro grande", el "huanchaco o peche", el "pájaro del Inca", el "chihuaco de la costa", el "canastero de los Cactus" y el "chaucato o chisco".

b. *Análisis de la clasificación de Fittkau.* En la clasificación de

Fittkau ya sabemos que al Perú le corresponden 4 provincias: Incásica, Andina, Subandina y Amazónica, que es la misma de los zóoólogos Angel Cabrera y José Yepes dados a conocer todavía en 1940. Esta clasificación, que como hemos dicho es de tendencia zoogeográfica, la consideramos errada, por lo menos, las tres primeras provincias y sólo la última es justificable. En efecto, la provincia Incásica es una mezcla de biomas completamente diferentes, abarcando desiertos como el de la costa peruana y selvas tropicales como las del Ecuador, Colombia y Venezuela, para los que es preferible las denominaciones de Provincia del Desierto y Provincia Pacífica, como lo hacen Cabrera y Willink. La Provincia Andina de Cabrera-Yepes o de Fittkau, lo constituyen las grandes alturas andinas, que en nuestro territorio comprenderían lo que conocemos con los nombres de cordillera y puna. Así delimitado esta provincia no aceptamos porque para nosotros la Provincia Andina, en su sentido biogeográfico, es mucho más amplio que comprende no solamente la cordillera y puna sino el resto de lo que forma la sierra hasta los límites con la ceja de montaña en el oriente y la costa en el lado occidental. Al respecto el Dr. Marín en su publicación "Panorama Fitogeográfico del Perú" (Rev. Univ. Cuzco, N° 120, 1961, pág.20) dice que la sierra "no expresa en fitogeografía la realidad de la vegetación; en las serranías podemos encontrar bosques, praderas, desiertos, punas, etc., pero siempre dentro de esa fisonomía general de la *vegetación andina*". Ese tipo de vegetación andina y de fauna andina es lo que caracteriza precisamente la Provincia Andina que proponemos y que el Dr. Marín lo considera como un "dominio"; siendo, entonces, la otra provincia Andina de Cabrera-Yepes-Fittkau muy restringida y no aceptable para una división biogeográfica. Incluso ya vimos que Mello Leitao en su Zoogeografía consideró los distritos Andino, Subandino y Pampásico de Cabrera-Yepes como una sola provincia que denomina "*Subandino-pampásica*".

Si esto es así, entonces la Provincia Subandina de Fittkau o el Distrito Subandino de Cabrera y Yepes comprendería ya lo que conocemos con los nombres de ceja de montaña y de yunga de acuerdo también la orografía peruana que presenta el Ande y la Amazonía; lo que no puede ser biogeográficamente. Luego, no podríamos llamar "Subandina" a la parte serrana que queda debajo de la puna y por lo tanto este término no puede utilizarse. Mas bien en nuestra *Provincia Andina*, que no es igual a la de estos autores, reconocemos dos grandes divisiones con categoría de subprovincias denominadas Altoandina y Bajoandina.

2. SOBRE LAS DENOMINACIONES USADAS EN LA NUEVA CLASIFICACION QUE SE PROPONE, EN SENTIDO BIOGEOGRAFICO

Los nombres que se utilizan para las divisiones biogeográficas que se propone son, como se dijo antes, los conocidos regionalmente o los geográficos antes que el de las formaciones vegetales. Los indígenas, como dice el Dr. Julio C. Tello en su libro "El Antiguo Perú" (1929, pág. 12, Lima), distinguen estas zonas con nombres especiales y así llaman *punas* a las frías mesetas; *keswa* a las tierras templadas de las quebradas y valles; *yunka* a las cálidas y hablan frecuentemente de la "coca de la yunka" refiriéndose a los valles de la montaña. Las denominaciones de "cordillera" y "ceja de montaña" la utilizaron todavía los españoles y desde entonces fue usado constantemente por los diversos naturalistas como Raimondi, Tschudi, etc., y aún en geografía. El Dr. César Vargas en 1946 al indicar su visita al valle del Araza o Marcapata en la provincia de Quispicanchi, cita las formaciones vegetales sucesivas desde la altura de Hualla-hualla (4680 m.) hasta Quince Mil (900 m.) con los siguientes nombres: flora cordillerana, pajonal de puna, subxerófila, ceja y bosques tropicales perennifolios, que corresponden a las zonas aquí mencionadas como: cordillera, puna, qheshwa ceja de montaña y selva baja, respectivamente. Pero, posteriormente en 1967, denomina las provincias "Altoandina", "Puna" y "Serrana" de las divisiones fitogeográficas de Marín con los nombres de "Cordillerana", "Andina" y "Subandina". No estoy de acuerdo que la típica "Puna" pueda denominarse como "Andina" ni la serrana como "Subandina", por las razones ya expuestas anteriormente, pero sí aceptamos la denominación de "Cordillerana". Del Dr. Weberbauer (1945) usamos los términos de "Territorio Altoandino" con categoría de subprovincia (no el "altoandino" de Marín o Cabrera), y los "Valles interandinos" cálidos o "Valles Serranos" con categoría de distrito biogeográfico. En la Vertiente Occidental considero como divisiones biogeográficas, con categoría de distritos, la zona esteparia y la zona del bosque ralo (parte de los que denomino como Ceja de Montaña de la Costa), por contener endemismos propios como lo demuestran los estudios de M. KOECPKE (1954, 1957, 1958, 1959, y 1961) sobre la fauna.

Bajo el punto de vista geográfico el Dr. José Pareja Paz Soldán en su libro "Geografía del Perú", 1943, establece también en la Sierra las 4 zonas siguientes: Cordillera, Puna, Quechua y Yunga, que coinciden con los 4 distritos biogeográficos aquí propuestos de la provincia Andina, con los nombres de Cordillera, Puna, Qheshwa y Valles interandinos cálidos. Las denominaciones de Selva Alta y Selva Baja se usan

frecuentemente en la geografía y la selva de la Amazonía Peruana fue llamada por Humboldt como Hilea Amazónica; que usamos también en biogeografía.

De esta manera, resulta que la zonación biogeográfica de la Provincia Andina, empezando de arriba para abajo, sería: 1. la *Cordillera o Glaciar*, que biogeográficamente debe considerarse hasta la puna superior, o sea, comprendiendo las formaciones de plantas almohadilladas sub-nivales; 2. la *Puna*, que en el lado de la Vertiente Oriental continúa con la Ceja de Montaña de la Selva, en el lado interandino con la *Qheswha*, y en lado de la Vertiente Occidental con la *Serranía Esteparia*; 3. después de la Puna sigue la *Qheswha* en la parte interandina; 4. los *Valles Serranos* que son los valles interandinos cálidos; y 5. la *Serranía Esteparia* o *Distrito Estepario* en la vertiente occidental.

3. EL NUEVO ESQUEMA DE LA DIVISION PROPUESTA

Después del análisis de las dos clasificaciones modernas y coordinando los conceptos discutidos, presentamos la división biogeográfica del Perú según nuestro criterio en forma esquemática, así:

REGION NEOTROPICAL

A. Subregión Patagoniana

I. Provincia del Desierto Pacífico (= Costa).

1. Distrito de la Costa Norte Peruano.
2. Distrito del Desierto Costero Peruano-Chileno (Costa Centromeridional en el Perú).
3. Distrito de los Valles Costeños (= Ceja de Costa; Cardonales).

II. Provincia Andina (= Sierra).

1. Subprovincia Altoandina.

- a. Distrito de la Cordillera (= Cordillerano).
- b. Distrito de la Puna (= Puneño).
- c. Distrito del Páramo (Jalca).

2. Subprovincia Bajoandina.

- a. Distrito *Qheswha* (= Prepuneño).
 - a'. Subdistrito de la Subpuna (*Qheswha Alta*).
 - b'. Subdistrito Mesoandino (*Qheswha Baja*).
- b. Distrito de los Valles Interandinos Cálidos o Valles Subtropicales Serranos (= Yunga).

c. Distrito Estepario del la Vertiente Occidental.

B. Subregión Brasiliana

III. Provincia Amazónica (= Montaña).

1. Subprovincia de la Selva Alta.

a. Distrito de la Ceja de Montaña de la Selva (= Yunga).

b. Distrito de la Yunka o Yunga (Valles Tropicales de la Selva).

2. Subprovincia de la Selva Baja.

a. Distrito de la Hylaea, Llanura Amazónica o Jungla Amazónica.

IV. Provincia Pacífica.

1. Distrito de la Ceja de Montaña de la Costa.

2. Distrito de la Selva Pacífica.

IV. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

1. La presente exposición constituye una *nueva tesis de la biogeografía peruana* por ser completamente distinta de las dos últimas clasificaciones biogeográficas escritas por Fittkau (1969) y por Cabrera y Willink (1973).
2. El concepto tradicional de la biogeografía como la ciencia que estudia la distribución geográfica de los seres vivos o sea la geografía de la biosfera, debe modificarse en sentido ecológico por su vinculación estrecha con la Ecología.
3. En su acepción moderna y en sentido más amplio la biogeografía debe ser considerada como la ciencia que estudia todo el *Paisaje Natural* o sea el relieve terrestre, el agua, y la vegetación y fauna silvestres, comprendiendo de esta manera no solo el estudio de la distribución geográfica como antes sino también el "biócoro" y el "bioma", por lo que llega a ser una verdadera "Ecogeografía".
4. El Perú es un país que se distingue por la existencia de grandes áreas de *paisajes naturales*, así como por la enorme riqueza de sus comunidades vitales naturales, como bien dice Koeckpe (12).
5. Estos extensos paisajes naturales no han sido todavía muy influenciados por el hombre, por lo que contienen comunidades vitales naturales que son vírgenes y ofrecen, por lo tanto, excelentes cam

pos de investigación y estudio para el ecólogo y biogeógrafo.

6. Que debe quedar bien establecido en nuestra Biogeografía Peruana las denominaciones de: Cordillera, Puna, Páramo, Qheshwa, Valles Interandinos, Ceja de Montaña de la Selva y Yunka o Yunga, como divisiones biogeográficas por ser nombres ya regionalmente conocidos en la geografía como en fitogeografía o zoogeografía, y por ser también biócoros (factores abióticos) y biomas (factores bióticos) distintos que constituyen diferentes *Paisajes Naturales*.
7. En la división biogeográfica de América del Sur por Cabrera y Willink el Perú se encontraría dentro de dos dominios: Andino-Patagónico y Amazónico; que son modificados en nuestra clasificación con las denominaciones de "Subregiones: Patagónica y Brasiliana".
8. Proponemos la división biogeográfica del Perú en las cuatro provincias siguientes:
 - a).— La Provincia del Desierto Pacífico, que corresponde a la región de la Costa.
 - b).— La Provincia Andina, que corresponde a la región de la Sierra.
 - c).— La Provincia Amazónica, que corresponde a la región de la Montaña.
 - d).— La Provincia Pacífica, que corresponde a la región de las selvas del lado occidental del Pacífico.
9. Se reconocen cuatro divisiones biogeográficas con la categoría de "subprovincias", denominadas como: Altoandino, Bajoandino, Selva Alta y Selva Baja, en las provincias Andina y Amazónica, respectivamente.
10. Se modifican los conceptos de "altoandino" y "andino" usados en fitogeografía y zoogeografía, en un sentido más amplio.
11. No se utiliza el término de "subandino" en biogeografía por corresponder en realidad ya a la ceja de montaña y a la yunka.
12. Que la Subregión Patagónica, en el distrito de la Costa Norte, penetra al sur del Ecuador en su formación vegetal del parque xerofítico.
13. Que del Norte del Perú nacen dos divisiones biogeográficas: Pacífi-

ca (provincia) y Páramo (distrito), que llegan a extenderse en los países vecinos del norte.

14. Asimismo en los departamentos del norte, Tumbes y Piura, existen dos distritos biogeográficos distintos que pertenecen a la Provincia Pacífica como el "Distrito de la Selva Pacífica" y a la Provincia del Desierto Pacífico como el "Distrito de la Costa Norte Peruano".
15. Se establece un nuevo distrito biogeográfico denominado de la Costa Norte Peruano que es considerado como zona de transición entre las dos subregiones Brasileña y Patagónica.
16. En el distrito Qheshwa reconozco dos nuevos subdistritos o subpisos con los nombres de "Subpuna" y "Mesonadino".
17. Es posible que en los distritos biogeográficos de la Puna, Ceja de Montaña de la Selva y la Hylaea de la Selva Baja, se pueden encontrar todavía nuevos "subdistritos" o "subpisos" biogeográficos. Así, en la Puna se puede distinguir tres zonas bien marcadas en relación con la precipitación: la "puna húmeda", la "puna seca" y la "puna desértica" o puna de Atacama (Troll, 1959) y a las que se puede agregar la zona de los "queñales" (bosquecillos de queña o qqueuña). En las Cejas de Montaña del Cusco se reconocen 3 subpisos: inferior, medio y superior, o los denominados como: bosque subtropical lluvioso, bosque nublado, y arbustos húmedos o monte chico (Hughes, 1962; Terborgh, 1971). En la Hylaea, Llanura o Jungla Amazónica se pueden encontrar: el "bosque seco tropical", el "bosque húmedo tropical" y el "bosque muy húmedo tropical" (Tosi, 1960) o los llamados "filos", "altos" y "restingas" (J.P. Vidal, 1964).
18. Que en las Vertientes Occidentales de la Cordillera de los Andes existen bosques del tipo de la Ceja de Montaña de la Selva que están en vías de desaparición y constituyen relictos que deben ser protegidos.
19. Se establece, igualmente, un nuevo distrito denominado de la "Ceja de Montaña de la Costa" que es similar a la ceja de montaña de la selva en sus características de clima, flora y fauna.
20. Que la Ceja de Montaña de Machupicchu está también en curso de destrucción y constituye ya un relicto que requiere la pronta declaración de Parque Nacional.
21. Proponemos la creación del "Instituto de Investigación de Re-

cursos Naturales" en la Universidad Nacional del Cusco para la mejor protección de la Naturaleza.

22. En lugar de la "Provincia de las Yungas" de Cabrera y Willink proponemos el "Distrito de la Ceja de Montaña de la Selva" que es al que mejor corresponde las características dadas por estos autores.
23. Se propone que tanto en Fitogeografía como en Zoogeografía se utilice un solo tipo de "divisiones territoriales", tal como el esquema presentado, y no distintas como ocurre actualmente.
24. En Fitogeografía se usan corrientemente los términos de "dominio" y "provincia", que son modificados por los de "provincia" y "distrito" en sentido biogeográfico.
25. En el presente trabajo se omiten las referencias fisiográficas, climáticas y bióticas, de cada una de las divisiones propuestas, por la forma analítica o de discusión en que se presenta; las que serán incluidas en la "Biogeografía del Perú", próxima publicación del autor.

- 12.- KOECPKE, W.-H. 1958. *Introducción al estudio de la Ecología y Biogeografía con referencia especial al Perú*. Ministerio de Agricultura, Dirección de Pesquería y Caza, Lima, 135 pp.
- 13.- MANN, G. 1960. *Regiones Biogeográficas de Chile*, Invest. Zool. Chil., 6,15-49.
- 14.- MARIN M. F. 1961. *Panorama Fitogeográfico del Perú*. Rev. Univ. Cuzco, (120): 9-68.
- 15.- MELLO-LEITAO, C. 1947. *Zoogeografía do Brasil*. Companhia Editora Nacional, Sao Paulo-Rio de Janeiro, 2ª edic., 649 pág.
- 16.- NEGRI, G. 1943. *Geografía Botánica o Fitogeografía*. En: *Tratado de Botánica*, 933-989, Edit. Labor S. A., Barcelona, España.
- 17.- NICHOLSON, C. 1940. *Fitogeografía General*. Edit. La Colmena S.A., Arequipa, 15 pp., 30 lám.
- 18.- PAREJA PAZ SOLDAN, J. 1943. *Geografía del Perú*. Librería e Imprenta Miranda, Lima, 474 pág.
- 19.- PEÑAHERRERA del AGUILA, C. 1969. *Geografía General del Perú*. Lima, Perú, 305 pág.
- 20.- PULGAR V., J. 1946. *Historia y Geografía del Perú*. Tomo I: *Las Ocho Regiones Naturales del Perú*. Lima, 257 pág.
- 21.- SCHWEIGGER, E. 1947. *El Litoral Peruano*. Comp. Admt. del Guano, Lima, 262 pág.
- 22.- VARGAS C., C. 1946. *Diez Años al servicio de la Botánica en la Universidad del Cuzco*. Edit. Sanmartí y Cía S.A., Lima, 52 pág.
- 23.- VARGAS C., C. 1967. *Síntesis de la Flora de las Provincias de Canas, Espinar Chumbivilcas*. Rev. Univ. Cuzco (126-129): 55-76.
- 24.- WEBERBAUER, A. 1945. *El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos*. Ministerio de Agricultura, Lima, XIX, 776 pág.

BIBLIOGRAFIA

- 1.— CABRERA, A. y YEPES, J. 1940. Mamíferos Sudamericanos. Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires: 11-16 (Zoogeografía del América del Sur).
- 2.— CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Separata del Bol. Soc. Arg. Bot., 14 (1-2): 1-42.
- 3.— CABRERA, A. L. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., 120 pág.
- 4.— CEBALLOS B., I. 1970. Los Pisos Zoogeográficos del Departamento del Cuzco. Publ. Depto. Acad. Zool. y Ent. (1): 1-26.
- 5.— CHAVEZ CH., J. 1947. Ensayo Zoogeográfico del Departamento del Cuzco y Descripción de sus Principales Mamíferos. Tesis doctoral, Cuzco, 99 pág.
- 6.— FITTKAU, E. J. 1969. The Fauna of South America. En: Biogeography and Ecology in South America. Junk Publishers, The Hague, Vol. 2, 624-658 pp.
- 7.— GOHRING, R. 1931. La Región del Cuzco. Rev. Univ. Cuzco, Año XX, Segundo Semestre, 290-388 pp.
- 8.— GONZALES TAFUR, O. 1959. Fundamentos de la Prosperidad Nacional (Perú Agropecuario). Edit. Mejía Baca, Lima. 302 pp.
- 9.— HERSHKOVITZ, P. 1958. A Geographical Classification of Neotropical Mammals. Fieldiana Zool., 36 (6): 583-620.
- 10.— HERRERA, F. L. 1931. Algunas plantas endémicas del Departamento. Su distribución geográfica. Rev. Univ. Cuzco, Año XX, Segundo Semestre, 226-237 pp.
- 11.— KOECPKE, M. 1954. Corte ecológico transversal en los Andes del Perú central con especial consideración de las aves. Mem. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" (3) 1-119.